

“Turli xajmli va sovg‘a buyumlariga bezakli ishlov berish”

QDPI talabasi **O‘rinboyeva Mavludaxon Ilxomjon qizi**

Annotatsiya

O'zbek xalqi o'z tarixida badiiy monumental va amaliy san'atning olamshumul, noyob asarlarini yaratdi. Bu asarlar hanuzga qadar o'zlarining yuksak badiiy uslubi, go'zalligi, shakllarining nafisligi yaratuvchilarning nozik didli hamda teran fikrli san'atkor bo'lganliklaridan dalolat berib turishi ushbu maqolada yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Amaliy-badiiy san'at, Naqsh, Yog'och buyum, Axta.

«Декоративная обработка подарочных изделий различных размеров»

Студентка КГПИ, **Уринбаева Мавлудахон дочь Илхамджан**

Абстрактный

За свою историю узбекский народ создал обширные, уникальные произведения художественного монументального и прикладного искусства. В данной статье рассказывается о том, что эти произведения до сих пор показывают свой высокий художественный стиль, красоту и изящество форм, что их создатели были художниками с тонким вкусом и глубокими мыслями.

Ключевые слова: Прикладное искусство, Узор, Деревянное изделие, Axta.

"Decorative processing of gift items of various sizes"

A student of KSPI, **Urinboyeva Mavludakhon Ilhamjan is an girl**

Abstract

In its history, the Uzbek people have created extensive, unique works of artistic monumental and practical art. This article describes the fact that these works still show their high artistic style, beauty, and elegance of forms, that their creators were artists with a delicate taste and deep thoughts.

Key words: Applied art, Pattern, Wooden item, Akhta.

O'zbekistonda xalq amaliy-badiiy san'at o'zbek xalqi onining butun tarixi davomida yarata olgan madaniyatning eng yaxshi tomonlaridan foydalanish asosida rivojlanmoqda. O'zbekiston madaniyati tarixida xalqimizning amaliy-badiiy san'ati o'ziga xos alohida o'ringa ega. O'tmishda islom dinining ta'ziqi ostida rassomchilik va haykaltaroshlik deyarli yo'q qilib yuborildi. Buning o'rnida badiiy naqshkorlik asosiy o'rin egallab, xalq san'atini bezakchilik yo'lga yo'naltirdi. Hunarmandlarning turli-tuman badiiy buyumlarida, me'morlarning ajoyib asarlarida xalqimizning ko'p qirrali badiiy iste'dodi namoyon bo'ldi.

Amaliy-badiiy san'at badiiy jozibali estetik sifati hayotiy buyumlar tayyorlash madaniyati hisoblanib, bu buyumlar nafaqat ro'zhlorda, balki uylarni, arxitektura inshootlarini, bog' va xiyobonlarni bezatishda keng qo'llaniladi. Har turli uy anjomlari-kursi va xontaxtalar, idishu-tovoqlar, kiyim-kechaklar, gilamlar, so'zana va kashtalar, zargarlik buyumlari, o'yinchoqlar va boshqalar hammasi xalqimizning amaliy-badiiy san'atidir. Shuningdek, binolarning ichki va tashqi bezaklarida qo'llangan koshinkorlik, naqqoshlik, sangtaroshlik, yog'och o'ymakorligi namunalari ham shunga kiradi.

Amaliy-badiiy san'at buyumlarining tasviriy san'atning boshqa trlaridan farqi shundaki, ular o'ziga xos bo'lgan amaliy xususiyatlarini yo'qotmasdan turib,

o'zlarining badiiy obraz mazmunlarini shu funksiyalarini bajarishda namoyon qiladilar.

Amaliy xizmatdagi badiiy buyumlarning estetik sifati ularning bezagidagina emas, balki buyumlarning maqsadga muvofiqligi va badiiy ta'sirchanligidadir. Amaliy san'at o'zining kelib chiqish jihatidan eng qadimiy san'atlardan hisoblanadi.

Xalq amaliy bezak san'ati o'zining qadimiy va jozibadorligi bilan kishilar qalbidan joy olgan. Ayniqsa naqqoshlik san'ati an'analarga nihoyatda boy. Naqqosh ustalarning ish uslublari rang-barang va serqirraligi bilan ajralib turadi. Naqqosh o'z ishida ranglarning tabiiy jilosidan, bejirim shakllardan, material fakturasidan mohirlik bilan foydalanib, yorqin ifodalikka erishadi.

Insoniyat o'zi uchun zarur hisoblagan barcha kiyim-kechak, ro'zg'or va uy-ro'zg'or anjomlarini doimo takomillashtirib, bezatib keladi. Shu bilan birga, har qanday badiiy bezatilgan buyum va jihozlarning o'z bezatilish usullari, materiallarga ishlov berishdagi o'ziga xos bosqichlari mavjud. Bunday bezak va ishlov berib yasatilgan buyumlar kishilarga estetik zavq bag'ishlab, hayotga bo'lgan munabbatlarini yanada oshiradi.

Ustalarimiz tomonidan sayqal topayotgan zargarlik, pichoqchilik, kashtachilik, ganchkorlik, yog'och o'ymakorlik buyumlari nafaqat bugunimiz, balki kelajak avlodlarimizning ham boyliklari, ma'naviy qadriyatlari hisoblanadi. An'anaviy o'zbek naqqoshligida nafaqat binolarni bezash, balki yog'ochdan yasalgan buyumlarga ishlov berish ham yaxshi rivojlangan. Bularga mebellar, sovg'abob buyumlar, musiqa asboblari va uy-ro'zg'or buyumlari ham kiradi. Shuningdek, quticha, xontaxta, kursi, stol-stullar, tuzdon, non idishi, sabzi taxta, qoshiq, lagan, sandiq va xokazolar shular jumlasidandir.

Uy-ro'zg'or buyumlari va jihozlariga badiiy ishlov berish asosan ularga naqsh namunalarini tushirish, pardozlash kishidan anchagina malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishni talab etadi. Zero, yog'och buyumlarini naqshlashda xalq ustalari erishgan yutuqlar benihoya kattadir. Ularning ijod namunalari respublikamiz va chet-ellarda turli muzey, ko'rgazma zallarida, badiiy salonlarda keng namoyish etilib kelinmoqda. Ularning barchasi haqli ravishda yuqori baholar olmoqda. Naqsh san'atida yog'och buyumlariga o'ta mohirlik bilan jilo bergan ustalar O.Qosimjonov, Yo.Raupov, J.Hakimov, T.To'xtaxo'jaevlardir. Shu jumladan zamonaviy naqqosh ustalarning ham ijodiy ishlari tahsinga loyiq. Ulardan Mahmud To'raev, Anvar Ilhomov, Abdulla Akbarov, Hamidulla Isokjonov va boshqalarni misol tariqasida ko'rsatish mumkin.

Naqshlanadigan buyumlarning shakl-shamoyilini, foydalanishdagi qulayliklarini hisobga olgan holda boshlang'ich qoralama eskizlari ishlanadi. Hosil bo'lgan aniq o'lchamlardagi qoramalar asosida buyum yasalib, naqsh kompozitsiyalari tuziladi. Buyumlarni naqshlash jarayonida bir necha amaliy bosqichlar bajarilishi lozim:

tayyor bo'lgan (yasalgan) yog'och buyumlariga jilvirlash orqali ishlov berish.

Yuza sirtlarini bo'r va elim aralashmasi (shpaklyovka) yordamida silliqlab chiqish.

Naqsh kompozitsiyasini buyum sathiga ulgi yordamida tushurish.

Naqshni ranglash bosqichlarini ketma-ket bajarish.

Pardozlash va laklash.

Naqshlanishi kerak bo'lgan buyumning rang koloriti aniqlangach, ranglash bosqichlari quyidagi tartibda bajariladi:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Naqsh zaminini ranglash.

Naqshning gullari va barglarini turlash.

Naqshning bandlariga, shakllariga rang berish.

Siyoh qalam tortish.

Naqshning gullari va barglariga targ'il tortish.

Naqshning oq bandlari va obisini tortish.

Yog'och buyumlarini naqshlashda mola, obi, siyoh qalam deb ataluvchi turli nomerlardagi yumshoq mo'yqalamlardan foydalaniladi. Pardoqlash usullari naqshning rang koloritiga asosan qora, qizil, to'q ko'k, to'q yashil, jigar rang kabi to'qroq tusdagi bo'yoqlar yordamida bajariladi.

Yog'och buyumlarini laklaganda rangsiz smola, domar va spirtli laklardan foydalaniladi. Laklar asosan kunjut yog' va kanifoldan tayyorlangan.

Toshkent naqqoshlaridan Olimjon Qosimjonovning aytishiga ko'ra, fabrika laki ishlab chiqarilgunga qadar, ustalar egar moyi" deb atalgan lakni ishlatganlar. Bu lakning aralashmasi elim (tog' o'simliklarining suvi), kunjut moyi va kanifol bo'lgan. "Egar moyi" bo'yoqlarning rang tuslarini yanada yorqinlashtirgan va bezatiladigan yuzani darz ketishidan, emirilishidan saqlagan.

Yog'och buyumlarni naqshlash uchun quyidagi asbob-uskuna va materiallar kerak bo'ladi. Jilvir qog'oz, shpatel, bo'r, duradgorlik elimi, pista ko'mir, doka, xitoy qog'ozi, igna, alif, lak, tilla va kumushdan tayyorlangan hallar, 1- 20 nomerli mo'yqalamlar va boshqalar.

Naqsh ishlash uchun qayin, qora qayin, qarag'ay, nok, yong'oq, DSP va boshqa yog'ochlar tanlanadi. Yog'och buyumlarini naqshlash uchun yana shpaklyovka, xoka va axta tayyorlanadi.

Naqqoshlikda ishlatiladigan bo'yoq turlari quyidagilardan iborat: quruq bo'yoq, guash, akvarel, e

emulsiyali bo'yoq, mineral bo'yoq, moy bo'yoq, tempera bo'yoqlari. Yog'och buyumlarini naqshlashda eng ko'p qo'llaniladigan bo'yoq – guashdir. Rang tuslarini tayyorlashda oq bo'yoqni boshqa bo'yoqlar bilan aralashtirib, kerakli rangni topa bilish muhim ahamiyatga egadir.

Shuningdek, guash bo'yoqlari zarur quyuklikda va nafis tiniqlikda tayyorlanishi lozim. Yog'och buyumlariga badiiy ishlov berishda avval buyumni jilvir qog'ozi bilan jilvirlab chiqish kerak bo'ladi. So'ngra, unga alif moyi yoki duradgorlik elimi surtiladi. Buyum yuzasini yanada tekislash, silliqlash maqsadida maxsus qoplama (shpaklyovka) ham surtiladi. U quriganidan so'ng, mayda donali jilvir qog'ozi bilan buyum sirti yana bir bor silliqlanadi. Buyumga axta va ulgi yordamida oldindan tayyorlangan naqsh kompozitsiyasi tushiriladi. Buyum sathidagi naqshlar ranglanib, pardoz beriladi. So'ng u quriganidan keyin, rangsiz lak bilan qoplab chiqiladi.

Shpaklyovka naqshlanadigan sirlarga silliqlab, tekislash uchun qo'llaniladigan maxsus quyuk massa. U bo'r (mel), yog'och elimi, alif moyi, suv, sovun kabi moddalarni qo'shgan holda aralashtirib tayyorlanadi. Qoplama (shpaklyovka) lar tarkibida qo'llanilgan moddalariga ko'ra elimli va moyli deb yuritiladi. Moyli qoplama tarkibiga alif qo'shilganligi sababli ana shunday ataladi. Undan moybo'yoqlar ishlov beriladigan sirlarni silliqlashda foydalaniladi. Elimli

shpaklyovka devor sathlarini pardozlash uchun mo'ljallangan bo'lib, uning ustidan suv bo'yoqlari surtiladi.

Xoka tayyorlash: surup mato yoki dokaga chala yongan yog'och (pista) kukuni ezib solinadi va u xaltacha tugib qo'yiladi.

Axta – ya'ni ulgini tayyorlash quyidagicha bajariladi: shaffof (kalka) qog'oz tanlangan naqsh kompozitsiyasining bo'laklariga mos ravishda buklab chiqiladi va uning faqat bir bo'lagi chizib olinadi. So'ng, buklangan qog'oz qavatlari igna bilan yalpisiga teshib chiqiladi. Buklangan qog'oz qati yozilganidan so'ng esa yaxlit naqsh kompozitsiyasining hosil bo'lganligini ko'ramiz. Endi uni buyumning sirtiga qo'yib, xoka yordamida naqsh tasvirini tushurish mumkin.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. International Journal on Integrated Education, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010

Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020